

AXBOROT- KOMUNIKASIYA TEXNOLOGIYLARINING KASB- HUNAR MAKTABLARIDAGI O'RNI

T.A. Jo'raev

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

N.N.Ikromova

Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktab informatika fani o'qituvchisi.

J.T.Jo'raev

Irrigasiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Anotasiya: *Axborot kommunikasiya texnologiyalari o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, ulardan ta'lim sohasida qanchalik samarali foydalana olsak, mediata'lim shunchalik takomillashadi, albatta. Bu esa o'z o'rnida pedagogning kasbiy kompetentligini oshiradi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion, axborot texnologiyalari, globallashuv, axborot vositalari, rivojlantirish.*

Аннотация: *Помимо повышения интеллектуального потенциала учащихся, информационных и коммуникационных технологий, чем эффективнее мы сможем использовать их в сфере образования, тем, конечно, более будет улучшаться медиаобразование. Это, в свою очередь, повышает профессиональную компетентность педагога.*

Ключевые слова: *инновационные, информационные технологии, глобализация, медиа, развитие.*

Annotation: *In addition to increasing the intellectual potential of students, information and communication technologies, the more effectively we can use them in the field of education, the more media education will improve, of course. This, in turn, increases the professional competence of the pedagogue.*

Keywords: *innovative, information technologies, globalization, media, development.*

Zamonaviy jamiyat inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib borishga muvaffaq bo'lgan kompyuter va axborot texnologiyalarining kuchli ta'siri bilan ajralib turadi. Sodir bo'layotgan voqealarning ajralmas qismi ta'limni kompyuterlashtirishdir. Bugungi kunda jahon axborot-ta'lim makoniga kirishga qaratilgan yangi ta'lim tizimining faol shakllanishi kuzatilmoqda. So'nggi bir necha yil ichida kompyuterlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana oladiganlar soni bir necha barobarga oshib bormoqda. O'quvchilarni iqtidorini rivojlantirish maqsadida kasb-hunar maktabida ko'pgina ishlar olib borilmoqda. Jumladan uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi bo'lib, uni tashkil etish va rivojlantirish prinsiplaridan biri.

Iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ta'limning eng yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Yuqoridagilar bilan birgalikda yangi informasion texnologiyalar muhitida iqtidorini aniqlash, iqtidorli o'quvchilarni o'qitish va iqtidorini rivojlantirishda kompyuterlarning ahamiyatini o'rganishga ko'proq e'tibor qaratish zarur va bu o'ta dolzarb va muhim vazifa hisoblanadi. Bu sohada ish faoliyatidan kelib chiqib quyidagi prinsiplarni tavsifiya etmoqchimiz.

Birinchiidan - iqtidorni rivojlantirish va o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni samarali usullarini yaratish orqali.

Ikkinchiidan - o'quvchilarni axborot-texnologiyalar nazariyasi bilan tanishtirish va jahon talablariga javob bera oladigan saytlarni yaratish va ularni ommaga tadbiq etish va o'quvchilarning iqtidorini oshirish orqali.

Uchinchiidan - zamonaviy texnikalarni ta'limga tadbiq etish, ta'lim jarayonida kompyuterlashtirish, o'quv-tarbiya jarayonida axborot texnologiyasi va texnik vositalardan foydalanish kerakligi.

To'rtinchiidan - iqtidorli o'quvchilarning psixologiyasini rivojlanishida yangi informasialarni ijobiy va salbiy ta'sirlarini o'rganish orqali.

Beshinchiidan – iqtidorli talabalarni IT(Ayti) to'garaklariga jalb etgan holda ularni programmalashdagi oddiydan – murakkabga qiziqtirish orqali.

Yosh talabani yangi axborot tenologiyalari muhitida o'qitish va iqtidorini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini har bir pedagog – o'qituvchining qobiliyati hamda bilim darajasini kundan-kunga orttirib, yangi-yangi malakalarni o'ziga mujassamlashtirishga bog'liq. Odatda iqtidorli talaba o'z tengdoshlari va guruhidagilarga nisbatan kam bo'lmagan e'tiborga, yordamga va maqtovga muhtoj. Ana shu talaba o'quv materialini aniqlash jarayonida yuqori darajali mustaqillikni namoyon etadi va faxrlanadi.

Hozirgi kunda kasb-hunar maktabining biror o'quv fanini to'liq ravishda yoki uning qaysi qismini AKTdan foydalanib o'tsa qanday samara berishini, yoki AKTni qo'llashning pedagogik tamoyillarini, uning psixologik xususiyatlarini, uning bilish jarayoniga ta'sir qilish mexanizmi va omillarini, shuningdek yana boshqa ko'p jihatlarini kompleks tadqiq qilish dolzarb bo'lib bormoqda. Bu esa ta'lim tizimida, xususan o'quv jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirish, o'quv-uslubiy ta'minotni rivojlantirish, ayniqsa o'quv mashg'ulotlarini o'tish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish borasida yangicha mazmun va mohiyat shakllanishiga asos yaratmoqda. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'lim - tarbiya tizimida kompyuter va axborot texnologiyalarining zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalalaridan foydalanishlari uchun, eng avvalo bu sohadagi bilim va malaka darajalarini oshirish, ta'lim tizimini texnik jihatdan ta'minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to'la yaratib berish orqaligina samarali natijaga erishish mumkin. O'qituvchi o'quvchi bilan birgalikda ishlasa, o'quvchi barcha ko'nikmalarni egallasa, u holda elektron resurs tarmog'ida yoki programmasida mustaqil ishlay oladi. Kerakli intellektual bilim va ko'nikma egallaganligidan keyingina o'quvchi talaba elektron resursidan mustaqil o'quv axborotlarini ola olsa, u holda ular axborotni qidirish, olish va foydalanishlari mumkin albatta. O'quvchi internet tarmog'idan mustaqil foydalandimi, maxsus fan saytlariga kirib, o'zini turli yo'nalishlariga ega bo'lgan fan kataloglariga kirib o'z bilimlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu saytlar orqali O'zbekiston Respublikasidagi barcha o'quvchilarni fan bo'yicha iqtidorini

aniqlash mumkin bo'лади. Yuqoridagi tizimda ilmiy loyihalarni yaratish, tashxis markazlari orqali o'z iqtidorlarini aniqlash imkoniyati tug'iladi.

O'quvchi talaba ongli ravishda kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanish yaxshi natijalar beradi albatta. Ammo tushunib-tushunmay yod g'oyalarga tushub qolish ehtimoli ham bor albatta. Buning uchun o'qituvchi har bir talaba o'quvchi bilan alohida individual ishlashi shart va zarur. Bu o'qituvchidan katta mahorat va fidoyilikni talab qiladi albatta.

O'quvchilar tahlilida o'qituvchi har bir o'quvchining bilim, o'zlashtirish va o'rganish darajasi hamda qobiliyatlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Chunki o'quvchilar mashg'ulotlar vaqtida ilk bilimlari va allaqachon mavjud bo'lgan tajribalarni qo'llaydilar shu bilan birga o'z ishonchlarini ham ifoda etadilar. Ularni o'qishga, kompyuterni o'rganishga bo'lgan qobiliyatini, shaxsiy holatlari, jinsi va yoshlari ta'lim holatiga muayyan ta'sir ko'rsatadi. Har bir shaxs va har bir o'quvchilar guruhi turlicha bo'lgani kabi doimo yangi holatlar yuzaga keladi. Ular esa o'z navbatida o'qituvchi tomonidan o'zlashtirilmog'i lozim. O'quvchilarning qobiliyatlariga ko'ra tabaqalanish natijasida o'qituvchi ayrim o'quvchilarga fanni individual o'zlashtirishni tavsiya qilish mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Allaberganova M.X. Informatikadan interaktiv o'quv majmualar yaratish. Toshkent: MChJ "Fan va ta'lim poligraf", 2012y 22B.
2. Begimqlov U.Sh. "Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagogik ta'limni tashkil etish". J.Pedagogik ta'lim. Toshkent, 2004. №1. B.25-27.
3. Andreev A.A. "Distansionnoe obuchenie v sisteme neprerivnogo profesionalnogo obrazovaniya". Avtoreferat, disser.na.sois.uch.st. Doktora pedagogicheskix nauk.
4. Elektron universitet. "Masofaviy ta'lim texnologiyalari" A. Parpiev. A.Maraximov. R.Hamdammov. O'z ME davlat ilmiy nashryoti. T.:2008.196b.
5. <http://yenka.com>.
6. <http://www.atutor.ca>.
7. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM

- YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
14. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
20. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
21. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
22. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
23. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
24. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
25. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
26. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
27. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
28. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
29. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.